

27.1.32 R. D.

Überreicht von den Verfassern

Sonderabdruck aus „*Zoologischer Anzeiger*“ Bd. 99, Heft 7/8, 1932.

Experimente an Wasserinsekten, die sich von Culicidenlarven ernähren.

Von

Miliza Wladimirow und Eugen Smirnow.

Experimente an Wasserinsekten, die sich von Culicidenlarven ernähren.

VON MILIZA WLADIMIROW und EUGEN SMIRNOV.

(Institut für Tropenkrankheiten in Moskau.)

(Mit 8 Abbildungen.)

Eingeg. 20. April 1932.

Die Wasserinsekten spielen eine nicht geringe Rolle in der Vernichtung der Larven der Culicidae. Darauf weisen viele Autoren hin, die sich mit der Biologie der Mücken beschäftigt haben. Eine kurze Übersicht der Frage gab MARTINI in der Einleitung zu seiner großen Monographie der Culicidae¹. Hier finden wir das Verzeichnis der Hauptgruppen der Wasserinsekten (wie auch anderer Wassertiere), die Mückenlarven verzehren. Doch bis jetzt besitzen wir keine genaueren quantitativen Angaben, die zur vergleichenden Beurteilung verschiedener Arten von Wasserinsekten als Vernichter der Culicidae notwendig wären. Versuche in dieser Richtung enthalten nur ziemlich lückenhafte, fragmentarische Angaben. Zum Beispiel führt TWINN in seinem jüngst erschienenen interessanten Artikel² einige Beobachtungen an, die im Laboratorium gemacht worden sind. Verschiedene Insektenarten bekamen als Futter eine Anzahl von Mückenlarven. Einige Tage später wurde die Zahl der verzehrten Larven konstatiert. Diese Methode, wie

¹ E. MARTINI, Culicidae, in: LINDNER, E., Die Fliegen der palaearktischen Region 1929.

² C. R. TWINN, Observations on some aquatic animal and plant enemies of mosquitoes. Canad. Entomologist, Vol. 63, 1931.

wir weiter sehen werden, gibt keine Möglichkeit, darüber zu urteilen, wieviel Larven ein solches räuberisches Insekt vertilgen kann. Ähnlich sind im allgemeinen auch die Angaben anderer Autoren.

Wir hatten dieses im Auge, als wir eine Reihe von Versuchen zur Beurteilung dessen, wie energisch verschiedene Arten von Wasserinsekten die Culicidenlarven vernichten, anstellten. Zweitens mußten wir die Frage entscheiden, ob bei diesen räuberischen Insekten eine Fähigkeit zur Auslese der *Anopheles*- und *Culex*-Larven bestehe. Dieses schien uns wie theoretisch, so auch praktisch interessant zu sein.

I.

Beide Fragen wurden im Laboratorium behandelt. Parallele Versuche unter natürlichen Bedingungen haben wir im Auge gehabt, jedoch leider nicht durchgeführt. Als Repräsentanten der räuberischen Insekten haben wir Wasserwanzen und Dytiscidae gewählt, denn beide sind als die aktivsten Vernichter der Culicidenlarven bekannt. Wir geben hier ein Verzeichnis der beobachteten Arten:

I. Hemiptera:

1. *Notonecta* sp.
2. *Naucoris cimicoides* L.
3. *Corixa* sp.
4. *Macrocorisa geoffroyi* LEACH.

II. Dytiscidae³:

1. *Acilius sulcatus* L.
2. *Ilybius ater* DEG.
3. *I. fenestratus* F.
4. *I. fuliginosus* F.
5. *Agabus undulatus* SCHR.
6. *A. sturmi* GYLL.
7. *Macrodytes marginalis* L.
8. *Hyphydrus ferrugineus* L.
9. *Coelambus impressopunctatus* SCHALL.

Das Versuchsmaterial, wie die räuberischen Insekten⁴, so auch die Culicidae, nahmen wir aus verschiedenen Wasserbecken der Umgebung von Moskau.

Die Versuche wurden im Laboratorium der Entomologischen Abteilung des Instituts für Tropenkrankheiten durchgeführt. Der Anfang fiel auf den August, das Ende auf den September 1931. Die Insekten wurden gehalten in zylindrischen Glasaquarien mit einem Durchmesser von 27.5 cm (*Macrodytes*), 17.5 cm (*Notonecta*, *Acilius*) und 11.5 cm (alle übrigen). Das Wasser wurde aus der Wasserleitung entnommen und das Aquarium bis zur Höhe von 13 bis 18 cm gefüllt, dabei wurde es einmal in zwei Tagen gewechselt. Als Regel nahm man Mückenlarven (*Anopheles maculipennis* MG.

³ Dytiscidae wurden von B. S. KUSIN, Kustos am Zoologischen Museum der Universität Moskau, determiniert.

⁴ Alles im Imago Stadium.

und *Culex* sp.) im IV. Alter. Die räuberischen Insekten wurden gewöhnlich in einem, manchmal in mehreren Exemplaren im Gefäß untergebracht. Die Zahl der Larven war nicht immer gleich und entsprach annähernd der Größe und der Gefräßigkeit des Insektes. Genauere Angaben über das Quantum der verabreichten Larven sind aus den Protokollen zu ersehen. Die Gefräßigkeit wurde festgestellt durch die Zahl der Larven, die im Laufe eines Tages, manchmal im Laufe von zwei Tagen (diese Fälle wurden bei der Berechnung weggelassen) verzehrt wurden.

Gehen wir zum ersten Teile unserer Versuche über. Der am stärksten aktive Vernichter der Culicidenlarven ist *Notonecta* sp. Alle weiteren Angaben gehören ein und derselben Art. Das größte Quantum von Larven, das nach unseren Beobachtungen ein Exemplar verzehrt, ist 22. (Angaben über das Höchstmaß der im Laufe des Tages verzehrten Larven sämtlicher Arten sind in der Tab. I angeführt.)

Tabelle I.

<i>Notonecta</i> sp.	22	von	30	Larven
<i>Naucoris cimicoides</i> L.	8	„	15	„
<i>Corixa</i> sp.	2	„	10	„
<i>Macrocorisa geoffroyi</i> LEACH.	3	„	10	„
<i>Acilius sulcatus</i> L.	24	„	30	„
<i>Ilybius ater</i> DEG.	16	„	20	„
<i>I. fenestratus</i> F.	7	„	10	„
<i>Hyphydrus ferrugineus</i> L.	14	„	20	„ (2 Exempl.)
<i>Agabus undulatus</i> SCHR.	8	„	10	„
<i>A. sturmi</i> GYLL.	14	„	20	„ (4 Exempl.)
<i>Macrodytes marginalis</i> L.	26	„	60	„ (3 Exempl.)
<i>Coelambus impressopunctatus</i> SCHALL	5	„	10	„

Es entsteht sofort die Frage, wie groß die Norm, die mittlere Zahl der im Laufe eines Tages von *Notonecta* verzehrten Larven sei. Diese scheinbar einfache Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Schon aus den ersten Versuchen mit *Notonecta* war zu ersehen, daß die Menge der verzehrten Larven in sehr hohem Grade von der Menge des Futters abhängt. Diese Beobachtung wurde auch für andere Arten der räuberischen Insekten bestätigt. Wir führen hier folgendes Beispiel an. Im Versuch Nr. 3 vom 8. August wurden 25 Larven verabfolgt. Am nächsten Tage wurden nur noch 5 Larven vorgefunden. Folglich waren im Laufe eines Tages 20 Larven gefressen. Am 9. August wurden 20 Larven gegeben, von denen am nächsten Tage 18 verzehrt wurden. Wenn man von der Norm vom 8. August ausginge, sollte man denken, daß alle 18 Larven

am 9. August hätten verzehrt sein müssen. Doch blieben zwei Larven am Leben. Am 10. August wurden diese zwei Larven im Glase belassen und neue nicht hinzugegeben. Doch war am nächsten Tage (11. VIII.) nur eine Larve verzehrt. Die drei angeführten Beobachtungen zeigen, daß die Menge der verzehrten Larven nicht nur von der Gefräßigkeit, sondern auch von der Menge des verabreichten Futters abhängt. Diese Tatsache wird durch viele Versuche bestätigt. Auf der Abb. 1 geben wir dieses Verhältnis graphisch wieder, die Tab. II enthält die dazugehörigen Zahlen. Die horizontale Skala der Abbildung gibt die Zahl der Larven, die für einen Tag gegeben wurden, die senkrechte die Zahl der aus dieser Menge verzehrten Larven an. Drei Linien zeigen das Verhältnis beider Größen für drei Exemplare im einzelnen, die vierte für alle drei zusammen. Dabei entsprechen einzelne Punkte der vierten Kurve den Mittelzahlen aus drei. Die 5. Linie gehört dem Versuch an, in dem zu gleicher Zeit zwei Exemplare von *Notonecta* untergebracht wurden.

Tabelle II. *Notonecta* sp.

Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
<i>Notonecta</i> Nr. 1.		<i>Notonecta</i> Nr. 3.	
30	22	25	21
20	12.8	20	17
12	3	10	6
8	7	4	2
3	0		
1	1		
<i>Notonecta</i> Nr. 2.		<i>Notonecta</i> Nr. 4 (2 Exempl.).	
25	20	50	44
20	14.8	40	36.7
12	4	20	19
8	7		
2	1		
1	1		

Die Kurven weisen gewisse individuelle Unterschiede auf, aber ihr allgemeiner Charakter ist einheitlich. Die Form des Zusammenhangs beider Variablen weicht nicht stark von der geraden Linie ab. Doch kann eine Gerade schon durch das Wesen der Erscheinung im allgemeinen nicht streng den Charakter dieses Verhältnisses ausdrücken. Es ist klar, daß beim weiteren Anwachsen des Futterrates die Zahl der verzehrten Larven im Endresultat auf einem bestimmten Niveau nach Erreichung eines Maximums stehenbleiben wird. In den von uns studierten Grenzen spiegelt auch die

gerade Linie genügend die uns interessierende Beziehung wieder. Eine Linie auf Abb. 1 gehört zum Versuch, wo 2 Exemplare von

Abb. 1. *Notonecta* sp. Linie ---- entspricht Nr. 1 der Tabelle II; — Nr. 2, ... Nr. 3, — Nr. 4 (die Berechnung ist für 1 Exemplar gemacht). Die ausgezogene Linie entspricht dem Mittel für Nr. 1—3. Auf der Abszissenachse ist die Zahl der gegebenen Larven abgemessen, auf der Ordinatenaachse die Zahl der verzehrten.

Notonecta gleichzeitig Larven fraßen. Dementsprechend war die Zahl der verzehrten Larven größer. (Die Aufzeichnung der Kurve ist aus der Berechnung auf 1 Exemplar gemacht worden. Die Zahlen des Verzehrten sind durch 2 dividiert.

Zur Illustration der Versuche mit *Notonecta* bringen wir vier Protokolle. Es waren im ganzen 5 Versuche gemacht worden. (Siehe »Protokolle« S. 197.)

Wie aus den Protokollen zu ersehen ist, werden zuweilen alle verabreichten Larven verzehrt. Doch sind solche Fälle selten (wir

haben sie bei der Zusammenstellung der Tab. II und der Abb. 1 nicht in Betracht gezogen); sie stören nicht die allgemeine Gesetzmäßigkeit.

Der folgende Versuch ist mit *Naucoris cimicoides* L. gemacht worden. Die von uns für *Notonecta* notierte Gesetzmäßigkeit

Abb. 2. *Naucoris cimicoides* L.

Protokolle.

Datum August	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven	Datum August	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven
<i>Notonecta</i> Nr. 1			16./17.	20	12
1./2.	20	17	17./18.	} 20	14
2./3.	30	22	18./19.		
3./4.	20	18	19./20.	12	4
4./5.	20	19	20./21.	8	7
5./6.	20	17	21./22.	} 1	0
6./7.	20	13	22./23.		
7./8.	20	6	<i>Notonecta</i> Nr. 3.		
8./9.	20	9	8./9.	25	21
9./10.	20	14	9./10.	20	18
10./11.	20	19	10./11.	20	18
11./12.	1	1	11./12.	2	2
12./13.	20	14	12./13.	20	20
13./14.	20	12	13./14.	20	16
14./15.	8	7	14./15.	4	4
15./16.	20	10	15./16.	20	18
16./17.	20	8	16./17.	20	15
17./18.	} 20	10	17./18.	} 20	17
18./19.					
19./20.	12	3	18./19.	} 10	6
20./21.	3	0	19./20.		
21./22.	} 3	1	20./21.	4	2
22./23.					
<i>Notonecta</i> Nr. 2.			2 Exempl. <i>Notonecta</i> Nr. 4.		
8./9.	25	20	1./2.	40	39
9./10.	20	18	2./3.	50	44
10./11.	2	1	3./4.	20	19
11./12.	1	1	4./5.	40	39
12./13.	20	17	5./6.	40	37
13./14.	20	11	6./7.	40	32
14./15.	9	8	7./8.	8	8
15./16.	20	16			

tritt hier noch deutlicher hervor (s. Tab. III u. Abb. 2). Es ist ganz deutlich zu sehen, daß die allmähliche Zunahme der Zahl der verzehrten Larven parallel zum Anwachsen des gegebenen Larvenquantums verläuft.

Tabelle III. *Naucoris cimicoides* L.

Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
15	8.0	5	3.5
10	4.6	2	1.0
6	3.0	1	0.0

Der nächste Repräsentant der Wasserwanzen, *Macrocorisa geoffroyi* LEACH., verzehrt die Larven nicht energisch, was aus dem folgenden Protokoll zu ersehen ist.

Datum August-September	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven	Datum August-September	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven
24./25.	30	2	30./31.	10	2
25./26.	10	1	31./1.	10	1
26./27.	10	0	1./2.	10	0
27./28.	8	1	2./3.	10	1
28./29.	10	3	3./5.	10	3
29./30.	7	0	5./7.	8	3

In diesem Versuch wurde das Futter gemischt gegeben: Larven von *Anopheles* und *Culex*.

Eine noch geringere Vorliebe für Culicidenlarven zeigt *Corixa* sp. Aus dem beigegebenen Protokoll sieht man, daß im Laufe von sechs Tagen nur drei Larven verzehrt wurden.

Datum September	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven	Datum September	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven
4./5.	10	1	7./8.	10	0
5./6.	10	2	8./9.	10	0
6./7.	10	0	9./10.	10	0

Daraus ist zu schließen, daß *Corixa* wenig an die Ernährung mit Culicidenlarven angepaßt ist und daß sie des Hungers stirbt trotz eines genügenden Vorrats von Larven.

Abb. 3. *Acilius sulcatus* L. Kurve I entspricht *Acilius* Nr. 1 der Tab. IV, II Nr. 2, III Nr. 3; die Berechnung ist für einen Käfer gemacht.

Von den Dytisciden vertilgt am meisten die Larven *Acilius sulcatus* L. Es wurden im ganzen drei Versuche gemacht; in zwei Fällen wurden die Käfer einzeln gesetzt, in einem Falle 5 Exemplare zusammen. Die höchste Zahl der bei diesen Versuchen verzehrten Larven (auf einen Käfer) war 24. Auf der Abb. 3 sind Kurven für alle drei Fälle gegeben. Daraus ist zu ersehen, daß der Käfer Nr. 2 bedeutend weniger als der Käfer Nr. 1 Larven vertilgt hat. Wenn man im Versuch mit 5 Exemplaren die Zahl der von einem Käfer verzehrten Larven berechnet, so nähert sich diese Kurve der Kurve Nr. 1. Der Charakter dieses Zusammenhanges ist vollkommen dem gleich, was wir für *Notonecta* und *Naucoris* angeführt haben. Tab. IV enthält Zahlen zu diesen Kurven. Außerdem geben wir das Protokoll eines Versuches als Beispiel:

Datum August	Zahl der gegebenen Larven auf 5 Ex. Käfer	Zahl der verzehrten Larven	Datum August	Zahl der gegebenen Larven auf 5 Ex. Käfer	Zahl der verzehrten Larven
23./24.	50	41	27./28.	85	82
24./25.	50	50	28./29.	100	95
25./26.	50	50	29./30.	5	2
26./27.	65	65			

Tabelle IV. *Acilius sulcatus* L.

<i>Acilius</i> Nr. 1.		<i>Acilius</i> Nr. 2.		<i>Acilius</i> Nr. 3 (5 Ex.) (auf einen Käfer berechnet)	
Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
30	24	20	9	20	19
22	18	15	4	17	16.4
10	8	13	4.5	10	8.1
2	0	10	1	1	0.1 ⁵

Von der Gattung *Ilybius* haben wir zwei Arten untersucht. Die Höchstzahl der im Laufe eines Tages verzehrten *Anopheles*-Larven für *I. ater* DEG. ist 16 von 20. Überhaupt steht diese Art, wie auch die folgenden Arten, in ihrer Gefräßigkeit sehr stark hinter *Acilius* zurück. Dieses ist besonders klar nicht so sehr aus dem Vergleich einzelner Momente der Kurve (Abb. 4) von *Ilybius* mit *Acilius* zu sehen, wie aus ihrer allgemeinen Form. Für die betreffende Art verfügen wir über zwei Versuche: in einem Falle

⁵ Fälle eines vollständigen Verzehrns sind hier wie bei *Notonecta* bei der Berechnung weggelassen.

für einen einzelnen Käfer, im anderen für zwei Exemplare. Um bequemer zu vergleichen, führen wir hier Zahlentabellen an (Tab. V).

Tabelle V. *Ilybius*.

<i>I. ater</i> DEG. Nr. 1. (2 Exempl., Berechnung auf einen Käfer)		<i>I. ater</i> DEG. Nr. 2.		<i>I. fenestratus</i> F.	
Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
7.5	6	20	7.4	10	3.8
5	3	10	4.75	7	2.0
3	1.5	4	2.0	6	2.0
1.5	0.25				

Eine andere Art derselben Gattung, *I. fenestratus* F., ist noch weniger gefräßig. Die höchste Zahl der verzehrten Larven erreicht 7 von 10 Larven. Doch ist die Kurve im ganzen nur aus 3 Punkten zusammengestellt, so daß man den Unterschied der Gefräßigkeit nicht streng darauf zurückführen kann.

Man muß bemerken, daß auch hier das schon festgestellte Verhältnis zwischen Verzehren und Futtermenge bei beiden Arten ganz deutlich ist. Die nächste untersuchte Dytiscidengattung ist

Abb. 4. *Ilybius*. Die Kurve I entspricht *I. ater* Deg., Nr. 1 der Tab. V (die Berechnung für 1 Exemplar); II *I. ater*, Nr. 2; III *I. fenestratus* F.
Abb. 5. *Agabus*. Die linke Kurve = *A. sturmi* Gyll. (die Berechnung auf 1 Exemplar); die rechte = *A. undulatus* Schr.

Agabus (Abb. 5). Der Versuch wurde an zwei Arten durchgeführt. Die größte Menge der verzehrten Larven für *A. undulatus* SCHR. ist 8 von 10. Der Versuch mit *A. sturmi* GYLL. wurde zu gleicher Zeit an 4 Exemplaren gemacht; das Maximum der verzehrten Larven ist 14.

Macrodytes marginalis L. ernährt sich normal von einem grobkörnigeren Futter, als Culicidenlarven es sind, speziell von jungen

Fischchen. Da er aber in unserem Versuch nur Mückenlarven bekam, so war er gezwungen, sie zu verzehren. Die Zahl der verzehrten Larven entspricht aber bei weitem nicht seiner Größe und folglich seinem Bedürfnis nach Nahrung. Diese Art (Abb. 6) illustriert am besten unter den von uns studierten Arten den Charakter des Zusammenhanges zwischen dem Futtermittel und dem Verzehren der Larven bei starkem Überschuß von Futter. Das Maximum der verzehrten Larven ist 26 von 60, wobei dieser Versuch an drei Exemplaren gemacht wurde. Wir bringen hier das Protokoll und die Zahlentabelle für die verzehrten Larven (Tab. VI), berechnet für 1 Exemplar.

Abb. 6. *Macrodytes marginalis* L. Die Berechnung auf 1 Exemplar.

Datum August—September	Zahl der gegebenen Larven (für 3 Ex.)	Zahl der verzehrten Larven	Datum August—September	Zahl der gegebenen Larven (für 3 Ex.)	Zahl der verzehrten Larven
23./24.	60	26	30./31.	15	10
24./25.	45	24	31./1.	15	7
25./26.	30	7	1./2.	15	5
26./27.	30	0	2./3.	10	1
27./29.	30	26	3./5.	15	7
29./30.	4	0	5./7.	16	7

Tabelle VI. *Macrodytes marginalis* L.

(3 Käfer, Berechnung auf einen Konsumenten)		(3 Käfer, Berechnung auf einen Konsumenten)	
Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
20	8.66	5	2.41
15	8	3.33	0.33
10	3.66	1.33	0.0
5.33	2.33		

Die nächste Art, *Hyphydrus ferrugineus* L., wurde in zwei Versuchen — je zwei Käfer in jedem Versuch — geprüft. Das Resultat des Verhältnisses zwischen dem Verzehrten und der Futtermenge erwies sich nicht gleich. Während im einen Versuch der Zusammenhang bestimmt und positiv ist, fehlt er im anderen, was aus dem Vergleich beider Kurven (Abb. 7) und der Zahlentabelle folgt (Tab. VII).

Tabelle VII. *Hyphydrus ferrugineus* L.

(2 Exempl., berechnet auf 1 Exempl.) Nr. 1		(2 Exempl., berechnet auf 1 Exempl.) Nr. 2	
Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
11	3	10	6
10	6.3	6	4
7.5	7	5.5	8
7	4	5	4.8
5	6	3.5	1
		2	1.5

Die größte Menge des verzehrten Futters beträgt 14 von 20. *Coelambus impressopunctatus* SCHALL. bildet auch eine Ausnahme in betreff des erwähnten Verhältnisses: es hat keinen be-

Abb. 7. *Hyphydrus ferrugineus* L. — Nr. 1, - - - Nr. 2 der Tab. VII (die Berechnung auf 1 Expl.).
Abb. 8. *Coelambus impressopunctatus* Schall.

stimmten gesetzmäßigen Charakter. Dieses ist aus den angeführten Angaben: der graphischen Darstellung (Abb. 8), der Zahlentafel (Tab. VIII) und dem Protokoll ersichtlich.

Datum August	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven	Datum August	Zahl der gegebenen Larven	Zahl der verzehrten Larven
1./2.	10	1	11./12.	10	3
2./3.	8	1	12./13.	10	2
3./4.	10	5	13./14.	10	1
4./5.	10	1	14./15.	9	5
5./6.	10	5	15./16.	10	0
6./7.	10	3	16./17.	10	0
7./8.	10	2	17./19.	10	3
8./9.	9	1	19./20.	7	3
9./10.	10	5	20./21.	10	4
10./11.	10	0	21./23.	6	4

Tabelle VIII. *Coelambus impressopunctatus* SCHALL.

Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven	Zahl der gegebenen Larven	Mittlere Zahl der verzehrten Larven
10	2.3	7	3
9	3	6	4
8	1		

Die größte Zahl der verzehrten Larven ist 5 von 10. (Es wurde ein Versuch, und zwar an einem Exemplar gemacht.)

Wenn wir diesen Teil unserer Versuche zusammenfassen, können wir folgende Schlüsse ziehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß verschiedene Arten der von uns untersuchten Wasserwanzen und Dytisciden verschieden gefräßig in Hinsicht des Verzehrns von Culicidenlarven sind. Diese Tatsache könnte man einfach durch die Unterschiedsgröße der untersuchten Arten und damit mit dem Nahrungsbedürfnis erklären. Damit wird aber die Frage nicht erschöpft. So frißt z. B. der größte, *Macrodytes marginalis* L., nicht mehr, ja sogar manchmal weniger Larven als kleine Arten (bei gleicher Menge des verabreichten Futters). Folglich besteht auch eine gewisse Spezialisierung der räuberischen Insekten in Hinsicht der Art des Futters. Man könnte uns einen Vorwurf in dem Sinne machen, daß die räuberischen Insekten in ungewohnte Verhältnisse, die weit von den natürlichen entfernt sind, versetzt wurden und daß deswegen die Versuche nicht erlauben, die verzehrende Fähigkeit dieser Insekten in der Natur zu bewerten. Darauf kann man erwidern, daß alle Versuche unter gleichen Bedingungen ausgeführt worden sind und daß sie jedenfalls die Möglichkeit geben, die relative Gefräßigkeit verschiedener Arten einzuschätzen. Aber wir können natürlich nicht darauf bestehen, daß sie unter den Naturbedingungen absolut ebensolche Larvenmengen vertilgen würden.

Der wesentliche Nachteil dieses Teiles unserer Versuche besteht darin, daß wir die maximale Größe des Verzehrns der Larven durch verschiedene Arten nicht festgestellt haben. In der Tat, unsere Kurven des Zusammenhanges zwischen gegebenem Futter und der Zahl der verzehrten Larven verlaufen geradlinig. Wie wir oben bereits gezeigt haben, muß bei gewissem Überschuß der Futtermenge die Zahl der verzehrten Larven auf einem gewissen konstanten Niveau stehenbleiben. Die entsprechende Ordinate der Linie des Verhältnisses muß uns die gesuchte maximale Größe geben, die gewiß verschieden für verschiedene Insekten sein wird.

Ein besonderes Interesse stellt die Bewertung des von uns gefundenen positiven Verhältnisses zwischen dem Verzehren der Larven und dem gegebenen Futtermaterial dar. Wie wir gesehen haben, findet es in der Mehrzahl der Fälle, und zwar in 14 Fällen von 16 Versuchen statt. Es fragt sich: womit kann man diese Tatsache erklären? Die einfachste und natürlichste Deutung wäre

folgende: je mehr Larven sich im Gefäß befinden, desto leichter kann das räuberische Insekt sie fangen, mit anderen Worten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für das Insekt, einer Larve zu begegnen. Es ist aber auch eine andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Es ist bekannt, daß die bewegliche Beute die Aufmerksamkeit des Raubtieres mehr auf sich lenkt als die ruhende. Je größer die Menge der dem Insekt gegebenen Larven ist, desto auffallender ist ihre Bewegung. Daraus kann man den Schluß ziehen, daß für die Erregung der Aufmerksamkeit des Insektes eine gewisse minimale Menge von Larven erforderlich ist. Daher resultiert das »Nicht-verzehren« der wenigen übriggebliebenen Larven.

II.

Die zweite von uns gestellte Aufgabe bestand in der Lösung der Frage von der auslesenden Fähigkeit der räuberischen Insekten bei der Wahl der Larven von *Anopheles* und *Culex*. Da die Lage der Larven dieser Gattungen auf der Wasseroberfläche verschieden ist, könnte man denken, daß sie in verschiedenem Grade die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich lenken. Um dieses festzustellen, gaben wir gemischtes Futter und zogen weiter in Betracht, wieviel Larven von dieser oder jener Gattung vom Insekt verzehrt wurden. Was für ein Mittel hätten wir, um das Vorziehen einer Art vor der anderen feststellen zu können? Wir verfahren folgendermaßen: Indem wir von der Gesamtmenge der gegebenen Larven ausgingen, machten wir die Berechnung (nach der Wahrscheinlichkeitstheorie), wieviel Larven von dieser oder der anderen Gattung bei Abwesenheit irgendwelchen Vorziehens verzehrt werden müßten. Z. B. *Agabus sturmi* erhielt im Anfang des Versuches nur *Anopheles*-Larven. Dann gab man ihm gemischtes Futter, im Laufe der nächsten Versuchstage 90 Larven, darunter 54 *Anopheles* und 36 *Culex*. Verzehrt wurden 34 Larven: 12 *Anopheles* und 22 *Culex*. Wenn beide Larvenarten gleich gern verzehrt würden, so mußten 20.4 *Anopheles*-Larven verzehrt sein, laut der Berechnung:

$$\frac{34}{90} \times 54 = 20.4.$$

Entsprechend für *Culex*:

$$\frac{34}{90} \times 36 = 13.6.$$

●der in abgerundeten Zahlen: 20 *Anopheles* und 14 *Culex*. In Wirk-

lichkeit waren aber 12 *Anopheles*- und 22 *Culex*-Larven verzehrt. Wenn wir diese Zahlen in % der theoretischen ausdrücken, so erhalten wir 58.8% für *Anopheles* und 161.8% für *Culex*. Das Verhältnis beider Zahlen ist 2.75. Also in dem betreffenden Versuche äußert sich bestimmt eine größere Vorliebe des räuberischen Insekts für *Culex*, und die Zahl 2.75 zeigt, um wieviel lieber diese Art verzehrt wird als *Anopheles*. Wir führen hier das Protokoll des Versuches an.

Datum Aug.—Sept.	Zahl der gegebenen Larven		Zahl der verzehrten Larven	
	<i>Anopheles</i>	<i>Culex</i>	<i>Anopheles</i>	<i>Culex</i>
23./24.	20		12	
24./25.	20		10	
25./26.	20		14	
26./27.	20		11	
27./28.	15		8	
28./29.	7	8	4	5
29./30.	3	3	1	2
30./31.	10	10	1	8
31./1.	9	2	0	0
1./2.	9	2	2	0
2./3.	7	2	2	1
3./5.	5	5	1	5
5./7.	4	4	1	1

Die beigegebene Tab. IX enthält alle Angaben unserer Versuche in dieser Hinsicht. Hier sehen wir in der ersten Kolonne, wieviel *Anopheles*-Larven während des Versuches verzehrt wurden, in der zweiten, wieviel verzehrt sein müßten laut der angeführten theoretischen Berechnung, d. h. ohne Vorziehen einer Art vor der anderen. In den Kolonnen IV und V haben wir entsprechende Angaben für *Culex*. Kolonnen III und VI geben das Verhältnis des Faktischen zum Theoretischen in %, entsprechend für *Anopheles* und *Culex* wieder. Endlich die Kolonne VII enthält das Zahlenverhältnis von III und VI für eine jede Art des Insekts. Wie man aus der Tabelle ersehen kann, variiert die letzte Zahl, die wir als Koeffizient des Vorziehens (*K*) bezeichnen können, in ziemlich weiten Grenzen: von 1.00 bis 2.75. Die erste Zahl gehört *Macrocorisa geoffroyi* Leach., die zweite *Agabus sturmi*. Also die erste Art zeigt kein Vorziehen, die zweite zieht klar *Culex* dem *Anopheles* vor. In keinem Falle kann man eine größere Vorliebe für *Anopheles* als für *Culex* beobachten. Außer bei *Agabus sturmi* übersteigt der Koeffizient *K* 2 nur bei *Dytiscus marginalis* L. In einigen Fällen ist das Vorziehen so unbedeutend (z. B. bei *Ilybius fuliginosus*, wo der Koeffizient gleich 1.04 ist), daß man nicht das Recht hat, von seiner Realität zu sprechen. Die Koeffizientengrößen sind auf Grund eines

Tabelle IX.

	<i>Anopheles</i>			<i>Culex</i>			K
	Fakt.	Theor.	%	Fakt.	Theor.	%	
	I	II	III	IV	V	VI	
<i>Macrodytes marginalis</i> L.	8	13	61.5	25	20	125	2.03
<i>Ilybius fuliginosus</i> F.	39	39.6	98.5	24	23.4	102.6	1.04
<i>I. ater</i> DEG.	16	19.7	81.2	19	15.3	124.2	1.53
<i>Agabus undulatus</i> SCHR.	8	9.4	85.1	10	8.6	116.3	1.36
<i>A. sturmi</i> GYLL.	12	20.4	58.8	22	13.6	161.8	2.75
<i>Hyphydrus ferrugineus</i> L. 2 Exempl.	9	9.7	92.7	9	8.3	108.6	1.06
<i>Acilius sulcatus</i> L., Nr. 1	45	47.5	94.7	50	47.5	105.3	1.11
<i>A. sulcatus</i> Nr. 2	29	33.3	87.1	31	26.6	116.5	1.34
<i>A. sulcatus</i> Nr. 3	13	16.6	78.3	14	10.4	134.6	1.72
<i>A. sulcatus</i> (Mittel aus 1—3)	87	100.9	86.2	95	81.1	117.1	1.36
<i>Notonecta</i> sp. Nr. 1	36	38	94.7	20	18	111.1	1.17
<i>Notonecta</i> sp. Nr. 2	11	11.4	96.5	11	10.6	103.8	1.08
<i>Notonecta</i> sp. Nr. 3	21	23	91.3	25	23	108.7	1.19
<i>Notonecta</i> sp. (Mittel aus 1—3)	68	72.9	93.3	56	51	109.6	1.15
<i>Naucoris cimicoides</i> L.	7	9	77.8	11	9	122.2	1.57
<i>Macrocorisa geoffroyi</i> LEACH.	5	5	100.0	5	5	100.0	1.00

zu kleinen Materials berechnet, um die untersuchten Arten in einer Reihe der Zunahme des Koeffizienten streng anzuordnen. Dieses ist schon aus der Tatsache der individuellen Unterschiede in dem Bereich einer Insektenart zu sehen. Z. B. bei *Notonecta* verändert sich der Koeffizient von 1.08 bis 1.19 und bei *Acilius sulcatus* sogar von 1.11 bis 1.72. Der letzte Unterschied übersteigt viele Artenunterschiede. Dessenungeachtet unterliegt die Tatsache des Vorziehens der *Culex*-Larven keinem Zweifel, denn wir haben keinen einzigen Fall mit einem umgekehrten Resultat.

Zum Schluß müssen wir bemerken, daß unsere Versuche einen provisorischen Charakter haben. Sie enthalten eine Reihe von Lücken, worauf wir schon an den betreffenden Stellen des Textes verwiesen haben. In der Zukunft beabsichtigen wir unsere Versuche an einem größeren Material zu wiederholen und die erhaltenen Resultate unter Verhältnissen, die den natürlichen näher wären, zu prüfen.

Die Arbeit haben wir im Auftrage der hydrobiologischen Gruppe des Instituts für Tropenkrankheiten vorgenommen.

Wir halten es für unsere angenehme Pflicht, den Kollegen, die uns bei der Arbeit geholfen haben — Dr. P. G. SERGUEEFF, Prof. E. MARTINI (Hamburg), B. S. KUSIN und G. F. GAUSE — zu danken.